

ÁMBITOS

REVISTA DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

ÁMBITOS. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 14 (julio-diciembre, 2005).
2ª Época.

CONSEJO DE REDACCIÓN:

- Editor y Director: D. Francisco Miguel Espino Jiménez.
- Vicedirectora: D^a. Soledad Gómez Navarro.
- Secretaria: D^a. Inmaculada de Castro Peña.
- Tesorero: D. Salvador Buades Castell.
- Vocales: D^a. Josefa Polonio Armada.
D. Alfonso Zamorano Aguilar.
D. Miguel Ángel Martín López.
D^a. Almudena Villegas Becerril.

COMISIÓN CIENTÍFICA:

- Prof. Dr. D. Alberto Villar Movellán.
- Prof. Dr. D. Antonio Barragán Moriana.
- Prof. Dr. D. Juan Francisco Rodríguez Neila.
- Prof. Dr. D. Emilio Cabrera Muñoz.
- Prof. Dr. D. Jesús Peláez del Rosal.
- Prof. Dr. D. Fernando López Mora.
- Prof. Dr. D. Jaime Loring Miró.
- Prof. Dr. D. Enrique Soria Mesa.
- Prof. Dr. D^a. Pilar Moraleda García.
- Prof. Dr. D^a. María del Carmen Gordillo Vázquez.
- Prof. Dr. D^a. María Ángeles Herмосilla Álvarez.
- Prof. Dr. D. Octavio Salazar Benítez.
- Prof. Dr. D^a. María Dolores Adam Muñoz.
- Prof. Dr. D. Antonio Garrido Aranda.

EDITA: *Asoc. de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades (A.E.C.S.H.)*.
Apartado de Correos nº 10. 14550 Montilla (Córdoba). Tels: 957 68 84 68 - 957 65 46 90.
www.aecsh.org
ambitos@mixmail.com

ISSN: 1575-2100
D.L.: CO-659-99

Imprime: Gráficas Mvnda.
Avda. Marqués de la Vega de Armijo, 53.
Teléfono y Fax: 957 65 30 09.
14500 Montilla (Córdoba).

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
MARÍA PILAR MOLINA TORRES «Epigrafía y culto imperial en el <i>Conventus Astigitanus</i> ».....	9
JOSEFA LEVA CUEVAS «Situación socioeconómica de los pintores cordobeses (1460-1550). Aportaciones al estudio del retablo del monasterio de San Agustín».....	21
FERNANDO LÓPEZ CUEVAS «El <i>Spondylus</i> en el Perú prehispánico. Su significación religiosa y económica»	33
ADOLFO HAMER FLORES «Catalanes y valencianos en la Andalucía del siglo XVIII: las Nuevas Poblaciones de Carlos III»	43
ANTONIO JOSÉ DÍAZ RODRÍGUEZ «La Historia de la Iglesia cordobesa en el Antiguo Régimen. Aproximación al estado de la investigación»	53
JOSÉ ANTONIO VILLALBA MUÑOZ «Señoriales y antiseñoriales, primero; aracelitanos y sanjorgistas, después. Tensiones contra la nobleza durante la segunda mitad del siglo XVIII en Lucena»	61
DAVID MOLINA RABADÁN «La Revolución de los Asuntos Militares (RMA) en el contexto de la era de la información»	77
DOCUMENTOS	87
ADOLFO HAMER FLORES «Las Nuevas Poblaciones de Andalucía a finales del siglo XVIII según el <i>Diccionario Geográfico-Histórico</i> de Tomás López»	89
SUMARIO DEL NÚMERO 13 DE <i>ÁMBITOS</i>	103
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS	105
BASES PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES EN LA COLECCIÓN CUADERNOS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA A.E.C.S.H.	107
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN	109

Las Nuevas Poblaciones de Andalucía a finales del siglo XVIII según el *Diccionario Geográfico-Histórico* de Tomás López

Adolfo Hamer Flores
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Resumen:

Una de las fuentes más interesantes para un historiador es el contenido de los diccionarios geográficos. Conscientes de ello, presentamos aquí la transcripción de algunos documentos relativos a las Nuevas Poblaciones de Andalucía, los cuales se integran en el *Diccionario* de Tomás López (siglo XVIII). Con este esfuerzo, consideramos que se ofrece una fuente de información muy valiosa para todos los interesados por su historia.

Palabras clave:

Nuevas Poblaciones de Andalucía, Tomás López, siglo XVIII

The New Towns of Andalusia at the end of eighteen century according to Tomas Lopez's *Geographic-Historical Dictionary*

Abstract:

Contents of geographical dictionaries are one of the more interesting sources for historians. Due to fact, we present the transcription of some documents relatives at New Towns of Andalusia; they are included on Tomás López's Dictionary (18th century). This effort will provide a valious source to those interested in their history.

Key words:

New Towns of Andalusia, Tomás López, 18th century.

I. PRESENTACIÓN DE LA FUENTE

La documentación que presentamos en este trabajo se corresponde con las cartas e informes derivados de las averiguaciones que para el caso concreto de las Nuevas Poblaciones de Andalucía¹ realizó don Tomás López, Geógrafo de Su Majestad, entre 1786 y 1792. Su transcripción ha estado motivada, por un lado, por nuestra voluntad de dar a conocer al público en general parte de una importantísima documentación inédita referida a las últimas décadas del siglo XVIII y, por otro, para realizar una aportación al conocimiento que hoy tenemos acerca de

la situación de las conocidas como Nuevas Poblaciones de Carlos III en la etapa posterior al procesamiento inquisitorial de don Pablo de Olavide.

De este modo, integramos aquí documentación relativa a tres fases distintas del proceso de recopilación de informaciones de don Tomás López². Por un lado presentamos las respuestas al interrogatorio de La Luisiana, redactadas a comienzos de 1786 debido a que esta colonia se enclavaba en el arzobispado de Sevilla, donde desde finales del año anterior se estaban remitiendo los interrogatorios a las distintas poblaciones³; por otro, recogemos todo lo concerniente al cuestionario que don Tomás López envió

¹ Estas Nuevas Poblaciones de Andalucía estaban conformadas por cuatro colonias: La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros y La Luisiana. Esta última se integra hoy día en la provincia de Sevilla, mientras que las tres primeras se hallan en la de Córdoba.

² Ahora bien, no serían éstas las únicas campañas de recopilación de datos que don Tomás López emprendería en las que se solicitó información de diversa índole relativa a las Nuevas Poblaciones de Andalucía. En este sentido, nos consta que en 1781 se le remitiría un censo de población del territorio de esta Subdelegación comprendido en la diócesis de Córdoba para que pudiese servirse de él en la elaboración del mapa de dicho obispado, que entonces realizaba (M. NIETO CUMPLIDO, «Nuevas fuentes precensales del Obispado de Córdoba», *B.R.A.C.*, 98 (1978), pp. 162-164 y 168). Asimismo, sabemos que a comienzos de la década de los años ochenta del siglo XVIII se dirigiría al Alcalde Mayor de La Carlota solicitándole planos y noticias de dichas colonias (Biblioteca Nacional, ms. 7.294, f. 395r).

³ T. LÓPEZ, *Diccionario Geográfico de Andalucía: Sevilla*. Edición e introducción de Cristina Segura Graiño. Granada, 1989, p. 5. Es probable, al igual que ocurre con muchas otras poblaciones sevillanas, que en La Luisiana se recibiese el Interrogatorio con fecha de 29 de octubre de 1785.

en 1786 al Alcalde Mayor de La Carlota; y, por otro, ofrecemos la documentación derivada del envío del interrogatorio, en 1792, al Capellán Mayor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía.

Desde luego, la presente transcripción dará la oportunidad al lector de aproximarse a una de las principales empresas de la España de la Ilustración. Igualmente, podrá servir de base a los investigadores de la realidad neopoblacional para ulteriores investigaciones.

1. Tomás López y su *Diccionario Geográfico*

Tomás López Vargas Machuca⁴ nació en Madrid en 1731, manifestando desde muy joven preocupación por el estudio. Así, tras realizar estudios de gramática, retórica y dibujo en la Academia de Bellas Artes, inició en 1752 su carrera como geógrafo y cartógrafo en su ciudad natal. Pronto disfrutó del mecenazgo del marqués de la Ensenada, lo que le permitiría trasladarse en ese mismo año a París con objeto de profundizar en sus estudios. Allí asistiría a clases en las instituciones más prestigiosas, como el colegio Mazari, y con los especialistas más reputados del momento: el abate La Caille y el geógrafo Jean Baptiste Bourguignon d'Anville. De resultados de lo cual, comenzaría a elaborar y publicar sus primeros mapas.

Poco después de su vuelta a España en 1760, fue nombrado por Carlos III Geógrafo de los Dominios de Su Majestad y le puso al frente de su recién creado Gabinete de Geografía, donde permanecería hasta el final de sus días (1802). Desde este puesto, pudo dedicarse ampliamente a la cartografía comenzando la publicación de mapas sobre España y el extranjero, adquiriendo con ello un gran prestigio internacional.

Su destacada labor cartográfica y editorial le valdría a Tomás López la entrada a las grandes instituciones del momento. Fue nombrado académico de San Fernando (1764), Geógrafo de Su Majestad (1776), miembro de la Academia de Bellas Artes de Sevilla (1773) y de la Academia de la Historia (1776).

Pero la obtención de datos para la confección de sus mapas no siempre era tarea fácil. De ahí que, con el respaldo de la Corona, decidiese dirigir un cuestionario a las autoridades eclesiásticas requiriendo datos referentes a sus diócesis y parroquias. Los cuales le servirían, además, para elaborar un *Diccionario Geográfico-Histórico de España* que sirviese de complemento a los mapas. En este cuestionario se solicitaban unas detalladas informaciones geográficas, acompañadas de otras muchas referentes a la historia, a la economía o a la sociedad.

Los interrogatorios fueron enviados y las respuestas empezaron a llegar. En no pocas ocasiones eran bastante parcas en contenido y era necesario solicitar nuevos datos. En otros muchos casos las respuestas ni siquiera llegaron a enviarse. Toda esta correspondencia iría archivándose para

la elaboración del diccionario, una tarea que quedaría a la muerte de Tomás López casi en sus inicios. En el siglo XIX, Pascual Madoz se sirvió de ella para la composición de su diccionario, que en muchos casos sigue escrupulosamente las respuestas. Éstas se localizan actualmente en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid y, aunque son habitualmente consultadas, se hallan en gran parte aún inéditas.

2. Criterios de edición

La presente transcripción de las respuestas, así como también la de otras cartas y documentos, que fueron enviadas a Tomás López como contestación a su cuestionario se ha hecho intentando respetar lo escrito pero incorporando algunas modificaciones con objeto de facilitar la lectura. En este sentido, hemos corregido la vacilante ortografía de finales del siglo XVIII, adecuando el texto, en la medida de lo posible, a las actuales normas; lo mismo hemos hecho en lo concerniente a puntuación y a acentuación. Cuando se ha eludido alguna palabra, o bien no se halla, se ha señalado de esta manera [blanco]; del mismo modo se ha procedido cuando se ha considerado necesario el insertar, en aras de lograr mayor claridad o para no mover a equívocos, alguna letra o palabra.

Las cartas han sido respetadas literalmente, manteniendo todas sus fórmulas, pero deshaciendo las abreviaturas que dificultaban la lectura. Dichas cartas, aparecen en el manuscrito de manera bastante desorganizada, por lo que las hemos colocado por orden cronológico.

El volumen y la riqueza, tanto cualitativa como cuantitativa, de datos que estas cartas e informes nos ofrecen para la historia de las Nuevas Poblaciones de Andalucía no tienen parangón. De ahí que en el presente trabajo no ofrezcamos el amplio y minucioso estudio de que son merecedores. Nuestra intención aquí no es otra que la de hacer asequible a los investigadores un texto que, casi en su totalidad, permanecía hasta ahora inédito.

II. TRANSCRIPCIÓN

Carta e interrogatorio remitidos por Tomás López a las diferentes autoridades religiosas para que los sacerdotes remitiesen noticias de las poblaciones en las que desempeñaban su ministerio. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 410r y 411r-411v.

/410/ Muy Sr. mío: Hallándome ejecutando un mapa y descripción de esa diócesis y deseando publicarle con el acierto posible, me pareció indispensable suplicar a Vd. se sirva responder a los puntos que le comprenda del interrogatorio adjunto.

Es muy propio, en todas las clases de personas, concurrir con estos auxilios a la ilustración pública y, mucho

⁴ Los datos biográficos sobre don Tomás López han sido tomados, fundamentalmente, de T. LÓPEZ, *Op. cit.*, pp. 3-4. Asimismo, hemos hecho uso de algunos datos consignados en H. GIMENO PASCUAL, «Tomás López Vargas Machuca», http://www2.uah.es/imagenes_cilii/Anticuarios/tomaslopez.htm [consulta: 20 de octubre de 2004].

más, en las graduadas por su saber y circunstancias como Vd. y como otros lo ejecutaron en otros obispados.

Por este medio discurro desterrar de los mapas extranjeros, de las descripciones y geografías de España, muchos errores que nos ponen, unos cautelosamente, otros ocultando nuestras producciones y ventajas para mantenernos en la ignorancia con aprovechamiento suyo y por un fin de cosas que Vd. sabe y no es asunto de esta carta.

Si Vd. lo permite daré cuenta de su nombre y circunstancias en el prólogo de la obra como concurrente con su mediación y trabajo sin olvidar todos los sujetos que ayuden a Vd. en el encargo. Se servirá Vd. poner la cubierta al geógrafo de los dominios de Su Majestad, que firma abajo.

Dios guarde la vida de Vd. muchos años. Madrid y [fecha]. Beso la mano de Vd., su más atento servidor. Tomás López.

/411/ INTERROGATORIO

1º) Si es lugar, villa o ciudad, a que Vicaría pertenece; si es realengo, de señorío o mixto, y el número de vecinos.

2º) Si es cabeza de Vicaría o partido, parroquia, anexo y de qué parroquias, y si tiene convento decir de qué orden y sexo, como también si dentro de la población o extramuros hay algún santuario e imagen célebre, declarar su nombre y distancia; asimismo el nombre antiguo y moderno del pueblo, la advocación de la parroquia, y el patrón del pueblo.

3º) Se pondrá cuántas leguas dista de la principal o metrópoli, cuánto de la cabeza de la Vicaría, cuánto de la cabeza de partido, y cuántos cuartos de legua de los lugares confinantes, expresando en este último particular los que están al Norte, al Mediodía, Levante o Poniente, respecto del lugar que responde, y cuántas leguas ocupa su jurisdicción.

4º) Dirá si está a orilla de algún río, arroyo o laguna, si a la derecha o la izquierda de él bajando agua abajo; dónde nacen estas aguas, en dónde y con quién se juntan, y cómo se llaman. Si tienen puentes de piedra, de madera o barcas, con sus nombres y por qué lugares pasan.

5º) Expresarán los nombres de las sierras, dónde empiezan a subir, dónde a bajar, con un juicio razonable del tiempo para pasarlas, o de su magnitud; declarando los nombres de sus puertos, y en dónde se ligan y pierden o conservan sus nombres estas cordilleras con otras.

6º) Qué bosques, montes y florestas tiene el lugar; de qué matas poblado, cómo se llaman, a qué aire caen y cuánto se extienden.

7º) Cuándo y por quién se fundó el lugar, qué armas tiene y con qué motivo, los sucesos notables de su historia, hombres ilustres que ha tenido, y los edificios o castillos memorables que aún conserva.

8º) Cuáles son los frutos más singulares de su terreno, los que carece; cuál la cantidad a que ascienden cada año.

9º) Manufacturas y fábricas que tiene, de qué especies, y por quién establecidas; qué cantidades elaboran cada año; qué artífices sobresalientes en ellas; qué inventos, instrumentos o máquinas ha encontrado la industria para facilitar trabajos.

/411v/ 10º) Cuáles son las ferias o mercados, y los días en que se celebran; qué géneros se comercian, extraen y reciben en cambio, de dónde y para dónde, sus pesos y medidas, compañías y casas de cambio.

11º) Si tiene estudios generales o particulares, sus fundaciones, método y tiempo en que se abren; qué facultades enseñan y cuáles con más adelantamiento, y los que en ellas se han distinguido.

12º) Cuál es su gobierno político y económico; si tiene privilegios, y si erigió en favor de la enseñanza pública algún seminario, colegio, hospital, casa de recolección y piedad.

13º) Las enfermedades que comúnmente se padecen y cómo se curan; número de muertos y nacidos, para poder hacer juicio de la salubridad del pueblo.

14º) Si tiene aguas minerales, medicinales, o de algún beneficio para las fábricas, salinas de piedra o agua, canteras, piedras preciosas, minas, de qué metales, árboles y hierbas extraordinarias.

15º) Si hay alguna inscripción sepulcral, u otras, en cualquier idioma que sea.

Finalmente todo cuanto pueda conducir a ilustrar el pueblo, aunque no sea prevenido en este interrogatorio.

Nota. Procurarán los señores [blanco] formar unas especies de mapas o planos de sus respectivos territorios, de dos o tres leguas en contorno de su Pueblo, donde pondrán las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, caserías, ermitas, ventas, molinos, despoblados, ríos, arroyos, sierras, montes, bosques, caminos, etc., que aunque no esté hecho como de mano de un profesor, nos contentamos con solo una idea o borrón del terreno, porque lo arreglaremos dándole la última mano. Nos consta que muchos son aficionados a Geografía, y cada uno de éstos puede demostrar muy bien lo que hay al contorno de sus pueblos.

1786 enero 1. La Luisiana. Respuesta de José Serrano de Rojas, capellán de La Luisiana, al interrogatorio de Tomás López⁵. Biblioteca Nacional, ms. 7.306, ff. 220r-228v.

/220/ Luisiana. Respuesta al interrogatorio geográfico en todos sus capítulos.

1ª. Es una de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, hecha y construida por Nuestra Católica Majestad don Carlos y a expensas de su Real Hacienda, cuya propiedad o dominio directo goza y obtiene. Pertenece dicha población

⁵ Para este documento seguimos, en gran medida, la transcripción realizada por la profesora Cristina Segura Graiño (T. LÓPEZ, *Diccionario Geográfico...* pp. 98-101). En nuestros días, se conservan tanto el original de las respuestas como el borrador previo elaborado por don José Serrano de Rojas. Ello se debe a que éste, años después, y siendo ya Capellán Mayor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, remitiría a don Tomás López el mencionado borrador, pues no recordaría entonces a quién había enviado el original. Debido a que ambos textos son prácticamente idénticos, hemos decidido plasmar sólo el original, consignando a pie de página las diferencias entre uno y otro.

a la Vicaría de La Carlota como la capital de estas Poblaciones de Andalucía. La distribución de su vecindario es o consta de tres aldeas, en los sitios donde señala el plano, y muchas casas dispersas en el campo correspondientes a la numeración del mapa desde el número 1; que sus habitantes son llamados colonos, así naturales como extranjeros, y asciende su vecindario a trescientos vecinos.

2ª. En dicha población hay una iglesia o capilla real que es la parroquial de todo su término, pues aunque en la aldea llamada de El Campillo hay una capilla y en otra aldea llamada Cañada Rosal hay otra, éstas sólo /220v/ sirven para decir misa; aunque en esta última hay Santísimo Sagrario para la administración de la eucaristía y viático y extremaunción, por estar dicha aldea muy distante de la población como demuestra el plano.

Dicha población fue fundada, o se dio principio a su fundación, en el año de 1769 y está en el Camino Real de arrecife de Madrid a Sevilla, entre la ciudad de Écija y [el] castillo que llaman de La Monclo[v]a, como numera el plano en la letra P. Antiguamente se nombraba la Venta Quemada y hoy la población de La Luisiana⁶, cuyo nombre se deriva y tomó principio de la unión de los dos nombres de nuestros señores príncipes don Luis y [la] princesa doña Ana.

La parroquial de esta población está [con] la advocación de María Santísima de la Concepción, cuya preciosa particular y hermosa imagen está colocada /221/ en el altar mayor, y bajo su protección está igualmente la población pues se venera por patrona de ella⁷.

3ª. Dista esta población de la ciudad de Sevilla, metrópoli de su arzobispado, doce leguas, y de La Carlota, cabeza de esta Vicaría, seis leguas; tres leguas de Écija hacia Levante; y hacia Poniente, a tres leguas, está la villa de La Campana; y hacia el Norte, a tres leguas, está la villa de Palma; y hacia el Mediodía, a seis leguas, está la villa de Osuna; y a dos leguas, entre Mediodía y Poniente, está la villa de Fuentes. Ocupa la jurisdicción de esta dicha población como dos leguas de Mediodía al Norte y como legua y media de Levante a Poniente.

4ª. A la orilla de ella misma, mirando a Levante a la derecha, hay un venero de agua caudaloso en cuyo venero se /221v/ halló un estanque o alberca de argamasón muy fuerte con vestigios de bañadero con sus asientos alrededor de él en la parte interior, como para estar sentados los que se bañaban, y en una de las cabezadas de dicho bañadero había una pirámide o torreón con sus dos andanas de asientos. Este agua corre hacia el Mediodía, como demuestra el plano, y a poca distancia se junta con otro arroyo que llaman Mingo Andrés, [lo] que demuestra el mapa, y

corriendo juntos hacia el Poniente se introducen en el arroyo de la Madre de Fuentes, cuyo caudaloso arroyo se pasa por un puente que tiene de material en el mismo arrecife y corre hacia el Norte⁸.

5ª. A este capítulo no hallo qué responder por no tener esta población sierra, /222/ ni puerto alguno en su término, por ser toda llana de labor y plantío.

6ª. Todo este término de esta población está fundado en una dehesa que llamaban Mochales, baldío que era de la ciudad de Écija, cuyo terreno aun desmontado a costa ya de la Real Hacienda ya por los mismos colonos conserva algunas palmas, lentiscos, coscojas, juagarzos, tomilleras, jaras y arrayanes. Dicho terreno es llano enteramente, por cuyo motivo hay en él muchas tierras pantanosas⁹.

7ª. Esta población se empezó a fundar, como queda dicho, por el rey nuestro señor, el año de 1769 y tiene por armas las reales de su majestad. No se halla en su término algún edificio antiguo, sólo sí se ha hallado en sus inmediaciones muchos sepulcros, vestigios de casas, piedras muy particulares de todos colores que se conservan /222v/ en casas del señor cura párroco, columnas quebradas. Todo estaba subterráneo y se halló en las primitivas excavaciones que se hicieron, encontrando especialmente un sepulcro de gran magnitud, todo guarnecido por todas partes de grandes lápidas y fuertes piedras que aún se conservan. Y dentro de dicho sepulcro algunos huesos del cadáver que allí se enterró. Y otros muchos cadáveres en sus inmediaciones. Todo esto, junto con los vestigios de cimientos que se han encontrado en las excavaciones en la inmediación de dicha población, como denota el plano, demuestra evidentemente haber sido o habido pueblo antiguo, y que dichas grandes piedras, lápidas y demás serían traídas o para la construcción de dicho pueblo antiguo o para su conservación respecto a no hallarse en todo su término cantería de piedra o señal /223/ alguna de haberla habido.

8ª. Los frutos que produce este terreno son trigo, cebada, habas, garbanzos, escaña, lentejas, yeros, alverjones, altramuces, guijas, lino y poco plantío de olivos.¹⁰ Y asciende la cosecha del año de granos a 3.000 fanegas¹¹ más o menos, según la fertilidad o esterilidad [del año]; de cuyos respectivos diezmos los percibe el rey nuestro señor, o ya por razón de tierras novalas o por permiso de la silla pontificia, pagando a los curas de dichas iglesias y sus sirvientes la competente dotación y obrando en las iglesias lo que es necesario.

9ª. No hay nada de lo que pide este capítulo.

10ª. El comercio de esta población y su término se reduce sólo a los granos que produce, que la mayor parte

⁶ «[...] hoy se nombra la Real Luisiana».

⁷ «La parroquial de esta población está con la advocación de María Santísima de la Concepción cuya preciosa imagen está colocada en el altar mayor de dicha capilla o iglesia, bajo cuya protección está igualmente la población; pues se venera por patrona de ella por complacencia de nuestro católico monarca».

⁸ Continúa en estos términos: «Y con este viaje se entra en [el] Genil; otro puentecito se ha hecho este año pasado en el mismo arrecife inmediato a la población hacia Levante en una albina, que con el motivo de las lluvias se hacen unos hormigueros que no pueden transitar los carruajes por el camino».

⁹ Esta oración la redacta Serrano de Rojas en el borrador de este modo: «Y aunque los colonos han descuajado algunas tierras, aún queda monte de todas estas clases, su extensión ya quedó citada en el capítulo 3º, y su terreno es llano, por cuyo motivo hay en él muchas tierras pantanosas».

¹⁰ Inserta aquí esta frase: «Como también plantío de viña».

¹¹ El borrador indica 30.000 fanegas; cifra que, a todas luces, es un *lapsus* del capellán de La Luisiana.

de ellos se consumen en los pueblos circunvecinos.¹² Los pesos y medidas que tienen son con arreglo a los de Córdoba, que son los que observa la capital de La /223v/ Carlota.

11^a. En esta población no hay más estudios que un maestro de primeras letras que paga el rey para el documento de los niños.

12^a. El gobierno de esta población se compone de un comandante. Y éste obra en todo lo gubernativo con órdenes de un Intendente de todas [las] poblaciones nombrado por su majestad. Y para lo criminal, alcaldes pedáneos con subordinación a un Alcalde Mayor que hay en la capital. Gozan los vecinos o colonos del privilegio de no pagar por sus tratos o comercios derechos algunos como no sean dentro de su población, libres de embargos y alojamientos¹³.

13^a. Es pueblo [en el] que no se advierte enfermedad común, sino algunas tercianas, que éstas se suelen curar unas con frescuras y otras con quina, y algunas /224/ obstrucciones del bazo y se dan principalmente éstas a los que no están connaturalizados con el temperie¹⁴. El número de nacidos en el próximo pasado año de [17]85 son 56, y de muertos son 33.

14^a. [En blanco]¹⁵.

15^a. No hay nada por lo respectivo a este capítulo.

Todo lo referido es lo que siento acerca de esta población, desnudo de todo respeto y con la más sólida verdad que en todo tiempo constará.

Algunas cosas he omitido en estas respuestas al interrogatorio por hallarse claramente manifiestas en el mapa. Luisiana, 1 de enero de 1786. José Serrano de Rojas, Cura.

1786. [La Carlota]. Pedro Tomás Álvarez, Alcalde Mayor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, informa a Tomás López de que procederá, en cuanto le sea posible, a responder a su interrogatorio¹⁶. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 393r-393v.

/393/ Muy señor mío: he recibido la muy estimada de VM de 27 del próximo mes pasado, y a su contenido, digo: me sirve de singular complacencia se emplee su singular talento, entre otros puntos y tratados geográficos,

que con gusto hace dos años vi, en la historia de las Poblaciones de Andalucía, que ahora nuevamente emprende, pero siento se valga de mi insuficiencia para adquirir los puntos útiles y curiosos con cuya noticia desea ilustrar la Nación. No obstante lo dicho, por conocer en mí al mismo tiempo estrecha obligación de servir a VM en obsequio de la Patria, y de un sabio distinguido de ella, que se digna /393v/ honrarme con tal encargo, pasaré a adquirir los conocimientos que pueda sobre los particulares que apunta, confiado en que su gran prudencia disimulará mis yerros y defectos, advirtiéndome cuanto tenga por conveniente sobre los que advierta VM en mis noticias.

El día doce de agosto hará un año que llegué a estas poblaciones, donde he padecido cuatro meses de tercianas, por lo mismo necesito algún tiempo para adquirir las noticias que yo no tenga y trasladarlas a VM, y que me diga si en esta dilación se le sigue molestia para apurar cuanto me sea posible a los sujetos de quien me valga.

Aprecio como debo la presente ocasión para que me cuente en el número de sus apasionados y no dude es con todo afecto, y con el mayor respeto su seguro servidor. Pedro Tomás Álvarez. Señor don Tomás López.

1786 noviembre 9. La Carlota. Pedro Tomás Álvarez, Alcalde Mayor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, informa a Tomás López de que no ha podido responder a su interrogatorio por haber estado enfermo. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, f. 394r.

/394/ Muy señor mío y mi dueño: la causa de no haber cumplido con la palabra, todavía, que di a Vd. de remitirle las noticias que pudiese ha sido, amigo y señor, haberme acometido este verano unas tercianas tan porfiadas que no me han dado arbitrio para trabajar; ya me han faltado tres. Y perdone, que inmediatamente que tenga arbitrio cumpliré con lo prometido. Dios guarde a Vd. muchos y felices años. La Carlota, 9 de noviembre de 1786. Besa la mano de Vd. su atento y seguro servidor, Pedro Tomás Álvarez. Señor don Tomás López.

1787 marzo 4. La Carlota. Respuesta de Pedro Tomás Álvarez, Alcalde Mayor de las Nuevas

¹² Serrano de Rojas inserta aquí esta frase: «Y se surte esta población de aceite de Écija, de vino de Lucena o Constantina; de carne, comúnmente cría cada uno para su gasto».

¹³ Es más precisa la respuesta del borrador: «El arreglo de esta población se compone de un comandante para el juzgado gubernativo que a éste lo dirige el Subdelegado del Intendente, que éste tiene su asistencia en la capital. Y para lo criminal se hace nombramiento de alcaldes pedáneos por el señor intendente general, que éstos los dirige el alcalde mayor de dicha capital. Los privilegios que gozan los colonos de ésta y de las demás poblaciones son los siguientes: no pagan por sus tratos y comisión derecho alguno, como éstos sean dentro de su población, mas que es el diezmo de lo que cogen, libres de embargos y alojamientos, aunque de los demás pueblos, si se les ofrece ir con bestias a algún negocio propio o ajeno, que el delito que haga cualesquier colono, aunque sea en otro término, sólo la justicia de su capital pueda castigarlo».

¹⁴ Serrano de Rojas inserta aquí la siguiente afirmación: «Las obstrucciones del bazo reinan algo generalmente en las mujeres y se hacen incurables pues experimentan algo de esto».

¹⁵ En el borrador sí consta la respuesta a esta pregunta: «Las aguas del nacimiento del referido estanque o bañadero antiguo es un agua gruesa y algo desabrida al paladar y con muestras de pasar por algunos minerales de azufre, salitrosos y, según algunos inteligentes, que a cosa hecha la han visto, son de parecer que los baños de esta agua curan las enfermedades que provienen de calor y principalmente tomados en salud preservan de dichas enfermedades. Nada de esto se ha experimentado por estar el bañadero en mala disposición a la presente, no se ha experimentado si dicha agua u otra fuente que llaman la fuente Nueva, que ésta se hizo en otro venero distinto inmediato también a la población, serán buenas para algunas fábricas. Hay también junto al bañadero antiguo unas canteras de piedra, pero ésta sólo sirve para cimientos de casas o espumas por ser arenosa y basta».

¹⁶ En consonancia con la siguiente carta, ésta debe fecharse en torno a julio-agosto de 1786. Asimismo, debemos precisar que el interrogatorio al que don Pedro Tomás Álvarez se refiere es distinto al que Tomás López estaba remitiendo al estamento eclesiástico. En su respuesta, él mismo nos detalla cuáles son las preguntas.

Poblaciones de Andalucía, al interrogatorio de Tomás López. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 396r-403r. Adjunta un plan de las Nuevas Poblaciones de Andalucía correspondiente al año 1779. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, f. 299r.

/396/ Muy señor mío y de toda mi estimación: la indisposición de las tercianas que he padecido hasta el mes próximo pasado, no me han dejado arbitrio para cumplirle a VM mi palabra de remitirle la respuesta a las preguntas que se sirve hacerme, conducentes a la geografía histórica, que está escribiendo de estas Poblaciones de Andalucía; mas por no dilatarla me resuelvo a dársela del modo que puedo, suplicando a VM supla y disimule las faltas con su gran prudencia y literatura.

Las preguntas que VM me hace son las siguientes:

1ª. Los nombres de las villas y lugares, que abraza esa jurisdicción de las Poblaciones de Andalucía, y la descripción de cada uno de estos pueblos si la hay.

/396v/ 2ª. Cuándo se creó esta Alcaldía Mayor, [y si] sostuvo mudanzas, ya agregando o suprimiendo lugares.

3ª. Cuáles son las facultades de esta Alcaldía Mayor, sus principales comisiones y encargos, de pósitos, caminos, posadas, montes &.

4ª. Los Alcaldes Mayores y sus nombres hasta mí, si puede ser.

5ª. De dónde le viene a este partido el nombre de las Poblaciones de Andalucía.

6ª. Si yo he hecho alguna obra, paseo, camino u otra cosa nueva durante el tiempo que sirvo, para escribirlo en la obra, con todo aquello que parezca digno de notarse.

A la primera respondo que los nombres de las principales Poblaciones de Andalucía son La Carlota, capital, San Sebastián de los Ballesteros, Fuente Palmera y La Luisiana; las cuales /397/ porque no tienen título de villas ni otro alguno. El plan adjunto es la única descripción que he hallado, y desde que se hizo acá, según me informan, hay corta diferencia de lo que entonces se informó por él a Su Majestad.

No obstante para mayor claridad pongo a VM las noticias siguientes que me informan, además de lo que yo he notado.

Ya tendrá VM presente que don Guillermo Bouvles, en su introducción a la *Historia Natural* y a la *Geografía Física de España*, en la descripción que hace de su viaje desde Granada por Loja, Écija, Córdoba y Andújar, al folio 471 de la segunda edición del año de 1782, dice así: «En cinco horas llegamos a Écija, que es el lugar más caliente de Andalucía, y está cercado de colinas pequeñas y fértiles. Una de ellas por donde pasa el camino es de piedras /397v/ areniscas rodadas, que se han despegado de un gran peñascal, en que andaban conglutinadas, y se extienden por más de media legua. Donde ellas acaban empiezan las tierras rojas y blancas, que por cuatro leguas están cubiertas de olivas, y de campos de trigo y cebada. La tierra blanca y la roja son de la misma naturaleza caliza y arcillosa, y la diferencia del color consiste en que se manifiesta un poco de hierro en la última. Acabadas estas tierras, empieza un gran llano de tierra no caliza, con guijo y piedras areniscas,

cubierto de lentisco, jaras y carrascas [...]».

En este gran llano que acaba de referir está situada La Carlota sobre el arrecife (Calzada Real hecha por los romanos), al cual sitio que antes era montuoso, y el más temible para los caminantes, por los frecuentes insultos de ladrones, lo llamaban La Parrilla. La circundan o ciñen los términos de Córdoba, Fernán Núñez, La Rambla, Santaella, Écija /398/ y Guadalcázar. Dista de Córdoba cinco leguas, de Fernán Núñez tres leguas, de La Rambla tres leguas, de Santaella dos leguas, de Écija cuatro leguas, de Guadalcázar dos leguas, y de la antigua venta de La Parrilla, que hoy se halla casi arruinada, un cuarto de legua; cuya venta era antiguamente el único asilo de los caminantes. Los principales edificios de La Carlota son: una famosa iglesia fabricada a la moderna, y con gusto. Contiene seis altares: el principal de piedra sobredorada, en que se venera la imagen de la Inmaculada Concepción de María Santísima, titular y patrona, San Juan Bautista y San Cayetano. En lo superior de él está el escudo de armas de nuestro Rey. El segundo altar, que es el Sagrario, es de piedra jaspe negro, y columnas meladas de lo mismo. Tercero de Nuestra Señora del Rosario. Cuarto de piedra mármol /398v/ negro y blanco, en que se venera a San Francisco Javier. Quinto de la misma materia, en que se venera al Patriarca San José. Sexto: en que se venera a San Antonio de Padua. Capilla de Baptisterio rodeada de rejas de hierro, buen púlpito de la misma materia sobredorado en parte. Tres lámparas de plata. Sacristía surtida de buenos ornamentos y correspondientes alhajas de plata. Famosa tribuna, o coro, barandada de hierro cuya barandilla ocupa todo lo interior de la fachada de la iglesia. Buen órgano, con organista bien dotado (tiene doscientos ducados, casa y suerte), y un pórtico de 21 varas adornado de arcos sobre columnas. Dos torres primorosas, una de campanas y otra para el reloj. A espaldas de la dicha iglesia a la distancia de un tiro o más de piedra ya fuera de la población, hay un camposanto muy capaz, donde se sepultan todos los cadáveres. Tiene asimismo esta /399/ población una bastísima y famosa casa de Intendencia, en que hay habitaciones de la mayor extensión; cuya frente o fachada contiene doce ventanas bajas de cuerpo entero y sobre ellas trece balcones todos con rejas de hierro y puertas con cristales. Una gran posada, en que hay fonda con precios fijos para los huéspedes, surtida de cuadras para muchos carruajes y caballerías. En el día tiene tres atahonas para el abasto de pan al público. Un extenso pósito, carnicería y lonja, o palenque que aquí llaman, para la venta de víveres. Tiene cárcel y hospital. La Carlota y su vecindario está distribuido en cinco aldeas, que se nombran: Aldea de Quintana, distante una legua de aquella; La Petite Carlota, distante media; Las Pinedas, tres cuartos de legua; la Fuencubierta, una legua; y la /399v/ del Garabato, tres cuartos de legua. Todas con abundantes fuentes, arroyos y pozos, que se ven o demuestran en el plano. Tienen viñas, olivos, moreras, árboles frutales que allí también se expresan. Hornos de pan que también se refieren, además de la panadería y horno que tienen el panadero o los dos panaderos que abastecen al público de pan blanco y bazo. En las referidas aldeas hay tres capillas donde se dice misa los días festivos. La Carlota tiene una plaza muy capaz delante

de la iglesia rodeada de casas. Tiene asimismo las casas de colonos dispersas sobre sus suertes, que se refieren en el plano, situadas en su término. Y lo que aquí yo omita lo podrá VM hallar en dicho plano. Entre la capital y aldeas referidas compondrá en el día cuatrocientos vecinos. Huertas hay cuatro en el día, llamadas la de la Fuente, la de /400/ Rabadanes, la del Garabato y la de la Petite Carlota; éstas son del Rey. Además hay algunos huertos de colonos.

San Sebastián de los Ballesteros dista de la capital legua y media, está situada en un alto, tiene iglesia parroquial, casa para el director que antes hubo en ella, pósito, buena fuente, un famoso molino de aceite, y lo demás que se demuestra en el plano. Tendrá cien vecinos. La circundan los mismos términos que a La Carlota.

La población de Fuente Palmera está situada en un llano, dista tres leguas de esta capital. Tiene buena iglesia parroquial, famoso pósito, abundantísima y buena fuente. Circundan su término los de Écija, Palma [del Río], Hornachuelos, Posadas, Almodóvar y Guadalcazar. Baña sus tierras el río Guadalquivir a legua y media de distancia de la población. Tiene siete aldeas todas con buenas fuentes, y en ellas dos capillas, donde /400v/ se dice misa los días festivos. Los nombres de dichas aldeas son los siguientes: La Ventilla, La Peñalosa, Herrería, Aldea del Río, Villalón, Los Silillos y Fuente Carreteros. Entre la población, aldeas y casas de colonos situadas sobre sus suertes, tendrá hoy doscientos vecinos a corta diferencia. Lo demás que tiene se deduce del plano.

La población de La Luisiana está situada en llano sobre el arrecife entre Écija y la Monclo[v]a; dista de esta capital 6 leguas. Tiene iglesia parroquial, pósito, buena posada, decente casa para el comandante o director, atahona, cárcel, &. Y lo comprendido en el plano. Sus tres aldeas se nombran: Cañada Rosal, El Campillo y las Carrajolillas. En Cañada Rosal hay capilla que se trata de erigir en parroquia, tiene cura y sagrario. En El Campillo también hay capilla donde se dice misa los días festivos. Entre dicha población, aldeas y casas de colonos situadas sobre /401/ sus suertes, tendrá trescientos vecinos poco más o menos. Y entre los de todas las poblaciones como unos mil y doscientos en el día.

El establecimiento de estas Poblaciones tuvo principio el año de sesenta y ocho. Fue Superintendente de ellas y de las de Sierra Morena, cuya capital es La Carolina, don Pablo Olavide. Dicho año de [17]68 fue nombrado Subdelegado de estas de Andalucía el señor don Fernando de Quintanilla; a quien después dieron honores de Intendente de Provincia. Era caballero del orden de San Juan y comendador de Cubillas y Cubillejas. Desde dicho año de [17]68, sirvió a sus expensas hasta el de setenta y dos en que le señalaron treinta mil reales de sueldo; permaneció hasta el de ochenta y cuatro en que le dieron retiro con quince mil reales y hoy vive en Lora [del Río].

En dicho año de ochenta y cuatro nombró Su Majestad al señor don Miguel Ondeano Intendente /401v/ General de ambas Nuevas Poblaciones, esto es de las de

Sierra Morena y de estas de Andalucía, con cuarenta y cinco mil reales de sueldo. Reside por ahora en La Carolina, y aquí tiene un Subdelegado llamado don Antonio Cerón, a quien nombró Su Majestad bajo las órdenes de aquel, con el sueldo de doce mil reales, en primero de septiembre del año próximo pasado de ochenta y cinco. Hay empleados los siguientes: un Contador con seiscientos ducados de sueldo, aunque el actual, por gracia particular tiene mil. Un Tesorero con mil ducados. Un Sobresaliente, que tiene el correo y obligación de asistir al pósito, con seiscientos ducados. Un escribano para el juzgado de la Intendencia y para el mío, con trescientos cincuenta ducados. Un cobrador de diezmos para el Rey con doscientos /402/ ducados. Un oficial para el Contador, y secretario riguroso del Intendente, que también lo es el Tesorero, con doscientos ducados.

A la 2ª. La vara de Alcalde Mayor tuvo principio el año de [blanco]¹⁷ pues antes solamente hubo asesor; y no ha tenido mudanzas algunas de lugares. A mí se me nombró por Su Majestad a 6 de mayo de 1785.

A la 3ª. Las facultades de esta Alcaldía Mayor, vivo convencido, son las mismas que señala la Real Orden de 1766 en que se separaron los Corregimientos de las Intendencias (y esto entendiendo sus facultades hasta donde llegan las de los Intendentes de provincia, no siéndolo esta Intendencia como no lo es y sí sólo una comisión particular con este título, motivo por que no se pone en la Guía); la cual deja solamente a éstas lo perteneciente a la dirección de los colonos en punto a la conservación de sus yuntas, repartimiento de suertes y edificación y reedificación de sus casas. Tiene también el intendente aquí las comisiones /402v/ de caminos y pósito.

A la 4ª. Los nombres de los Alcaldes Mayores que ha habido hasta mí son los siguientes: don Luis de Herrera, don Juan Meléndez, don Juan Fernández de Mesa, Don Nicolás Ruiz y un servidor de VM.

A la 5ª. A este partido, o a estas Nuevas Poblaciones, discurro les viene el nombre de Poblaciones de Andalucía por estar en el centro de ella, entre Écija y Córdoba.

A la 6ª. No he hecho, ni se ha hecho en mi tiempo obra alguna, paseo, camino u otra nueva que merezca atención; ni tampoco como llevo referido corren a mi cargo dichas obras.

Se me pasaba nombrar entre los empleados a dos directores que hay, dependientes de la Intendencia y subordinados a sus órdenes, /403/ en La Luisiana y Fuente Palmera con seiscientos ducados y casa. Mi vara tiene igual dotación por Su Majestad de seiscientos ducados y casa, pero el juzgado es tan inferior que si vale cien ducados será lo más.

El Vicario, que hace veces de cura, y principalmente se llama Capellán Mayor tiene setecientos ducados de dotación, casa y suerte. Tres capellanes para que le ayuden a desempeñar su encargo. Uno con 10 reales diarios, otro con nueve y el tercero con seis. El médico regularmente ha tenido de dotación trescientos ducados anuales y casa.

¹⁷ Nos consta que la fecha fue 1770 (Archivo de la Real Chancillería de Granada, cabina 321, leg. 4.308, pieza 1).

PLAN DE POBLACIONES. Año 1779 ¹⁸	La Carlota	La Luisiana	Fuente Palmera	S. Sebastián	Total
Aldeas	5	3	7		15
Iglesias	1	1	1	1	4
Capillas	3	1	2	1	6
Pilas bautismales	1	1	1	1	4
Hospitales	1				1
Cárceles y carnicerías	1	1	1	1	4
Pósitos	1	1	1	1	4
Posadas	1	1	1		3
Molinos de pan	1				1
Atahonas	1				1
Molinos de aceite				1	1
Casas en las 4 mayores poblaciones	85	51	23	43	202
Casas en las aldeas	82	50	84		216
Casas en las suertes	131	146	53	31	361
Total de casas	298	247	160	74	779
Familias extranjeras con suerte	112	67	73	41	293
Individuos extranjeros con suerte	459	251	299	184	1.193
Familias extranjeras sin suerte	47	9	13	8	77
Individuos extranjeros sin suerte	150	27	38	25	240
Familias españolas con suerte	105	148	66	16	335
Individuos españoles con suerte	495	1.016	280	84	1.875
Familias españolas sin suerte	121	34	31	19	205
Individuos españoles sin suerte	489	102	104	61	756
Total de familias	385	258	183	84	910
Total de individuos	1.593	1.396	721	354	4.064
Fábricas de paños ¹⁹	1				1
Fábricas de lienzos	10	3			13
Fábricas de cáñamo	1				1
Fábricas de loza ordinaria ²⁰	1				1
Hornos de pan	151	82	95	44	372
Río			1		1
Arroyos perennes	2	11	8	1	22
Fuentes	30	20	30	2	82
Pozos	31	66	37	5	139
Viñas	10	3	4	13	30
Olivos	33.482	1.560	10.945	10.945	56.932
Moreras ²¹	4.437	7.211	436	[16]	12.100
Árboles frutales	19.718	1.223	360	249	21.550
Cabezas de ganado vacuno	1.217	767	789	188	2.961
Cabezas de ganado yeguar	192	138	65	17	412
Cabezas de ganado asnal	303	295	215	47	860
Cabezas de ganado lanar	747	1.389	420	63	2.619
Cabezas de ganado cabrío	1.946	315	1.433	1	3.695
Cabezas de ganado de cerda	1.469	486	501	409	2.865
Fanegas de tierra de superior calidad	1.600	2.150	1.500	647	5.897
Fanegas de tierra de mediana calidad	2.600	6.600	1.000	483	10.683
Fanegas de tierra de ínfima calidad	7.476	1.555	7.500	523	17.054
Fanegas de tierra totales	11.676	10.305	10.000	1.653	33.634

¹⁸ Pedro Tomás Álvarez indica en él: «Lo he copiado del Plano (sic) de Poblaciones que se hizo el año de 1779, para dirigirlo al señor don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de Su Majestad».

¹⁹ Cuando se remite a don Tomás López la copia de este plan, se indica que «ya no existe» la fábrica de paños de La Carlota.

²⁰ Se indica, en 1787, que «ya no existe tal fábrica».

²¹ La cifra total de moreras no coincide con la obtenida de la suma de las existentes en La Carlota, La Luisiana y Fuente Palmera. Es probable, siempre que no haya un error en la suma, que el copista hubiese olvidado consignar el número de moreras de San Sebastián de los Ballesteros.

Es cuanto se me ocurre, reitero a VM mi súplica para que se digna disimular mi tardanza y defectos. En la firme inteligencia de que puede VM hacerme cuantas preguntas guste sobre lo que digo, /403v/ o sobre lo que haya omitido y VM note sustancial, mandando francamente en cuanto me considere útil. Y no dude es con todo afecto su reconocido servidor. Pedro Tomás Álvarez. La Carlota, 4 de marzo de 1787.

PD. Por si le ocurre a VM alguna cosa de que se quisiera informar, sepa que soy sobrino político de don Antonio de Neira y Dávila, Agente de los Reales Consejos, quien vive en la Plazuela del Barranco, frente el puentecillo de hierro de la calle de las Fuentes, casa nº 1, cuarto 2º. Señor don Tomás López.

1787 marzo 15. La Carlota. Pedro Tomás Álvarez, Alcalde Mayor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, informa a Tomás López de que no le es posible atender su petición de remitirle un mapa geográfico de dichas poblaciones. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 404r-404v.

/404/ Muy señor mío: aunque el mapa geográfico que VM apetece de esta Poblaciones no pide esencialmente en el sujeto que le haya de hacer el dibujo y pintura, pues el geógrafo puede mostrar con letras menudas y líneas el sitio y figura de la tierra, más no obstante para esto se necesita particular ingenio, e inteligencia en las matemáticas, cuyo estudio quisiera haber hecho para recreo y utilidad mía, y también para dar gusto a VM, por la cual razón me considero nada capaz para formarle; ni tampoco tengo aquí sujeto de quien valerme. Si fuera en un pueblo grande, yo me ingeniaria, pero aquí no puede ser, y crea VM que lo siento, pues los hombres sabios /404v/ y útiles de la Nación, como VM lo es, son acreedores de Justicia a que todo buen patricio les suministre cuantas noticias pueda, y contribuyan a que ejecuten con la mayor perfección sus ideas; y así reciba VM mis vivos deseos.

El lunes próximo hago ánimo de salir para Fuente del Arco, villa de la provincia de Extremadura, a evacuar una comisión de ese supremo Consejo; en la que ignoro el tiempo que me podré detener, pero allí y [a] cualquier parte mandará VM en lo que tenga arbitrio, y no dude lo hará con todo afecto su más atento servidor. La Carlota, 15 de marzo de 1787. Pedro Tomás Álvarez. Señor don Tomás López.

1792 mayo 4. La Carlota. José Serrano de Rojas, Capellán Mayor y Vicario de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, remite a Tomás López las respuestas al interrogatorio. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, f. 405r.

/405/ Muy señor mío: incluyo a VM la adjunta respuesta al interrogatorio que VM dirigió al Señor Excelentísimo Obispo de Córdoba, evacuado en los capítulos que contiene.

Me ofrezco a la disposición de VM y deseo que Nuestro Señor le guarde muchos años. La Carlota, 4 de mayo de 1792. En manos de VM su seguro servidor y capellán, José Serrano de Rojas. Señor don Tomás López

1792 mayo 4. La Carlota. Respuesta de José Serrano de Rojas, Capellán Mayor y Vicario de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, al interrogatorio de Tomás López referido a La Carlota. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 417r-419r.

/417/ Respuesta al Interrogatorio que se pide de esta población de La Carlota, capital de las Nuevas [Poblaciones] de Andalucía.

1ª. Se denomina o llama nueva población de La Carlota, capital de las que nuevamente se fundaron en esta Andalucía; es realenga y consta de cuatrocientos diez vecinos.

2ª. Es cabeza de Vicaría, con una parroquia en el centro de la población, y tres capillas en su término; y la advocación de la parroquia es a María Santísima de la Concepción, y asimismo la patrona del pueblo.

3ª. Dista esta dicha población de la ciudad de Córdoba, principal metrópoli, seis leguas, que está a Levante; y cuatro leguas de la ciudad de Écija, que está a Poniente; de la villa de Guadalcazar, que se halla entre Levante y Norte, una legua; de la villa de La Rambla, que está entre Levante y Sur, tres leguas; de la de Santaella, que se halla al Mediodía, otras tres; y de la población de San Sebastián de los Ballesteros, sujeta a esta capital por ser de las que nuevamente se fundaron, que se halla entre Levante y Sur, dos leguas. Y ocupa su jurisdicción más de legua en su circunferencia desde la población por cualesquier costado que se registre.

4ª. Está fundada y situada en el camino principal del Arrecife, que va desde Madrid a Cádiz, entre Córdoba y Écija, y en el mismo Camino Arrecife y a los lados de dicha población y contiguo a ella hay tres arroyos, aunque no todos perennes, con tres pequeños puentes para el seguro tránsito de pasajeros; llamados el arroyo del Garabato, y el de Guadalmazán, y tienen su nacimiento en el término de esta dicha población /417v/ y se unen a distancia de una legua con otro denominado de la Marota, y todos expiran en el río Guadalquivir.

5ª. No hay en el término de esta población sierras ni puerto alguno, por ser toda tierra llana de labor y plantío.

6ª. Sin embargo de ser campiña todo este término, tiene algunos restos de montes bajos, de coscoja, de lentisco, jara y juagarzos; y monte alto de encinas, y diferentes posesiones de garrotales de olivos nuevos. Y dichos montes alto y bajo caen a todos los aires, y están existentes en distintos parajes del término de la población.

7ª. Se fundó esta dicha capital juntamente con las demás poblaciones o colonias de esta Andalucía en el año mil setecientos sesenta y ocho por el Señor Rey Don Carlos Tercero, que de Dios goce, y tiene por armas las de Castilla y León; y fundóse ésta y las demás con el objeto de evitar y extinguir infinidad de robos, latrocinios y homicidios que se causaban en estos parajes con motivo de las proporciones y seguridad que había para ello pues eran unos despoblados montes de gran magnitud, y siendo por otra parte de cultivo y labor sus tierras movieron el ánimo de Su Majestad a emprender a costa de su Real Erario el establecimiento de

estas y de otras colonias, viniendo a ocuparlas multitud de extranjeros y algunos nacionales pobres que dejaron los pueblos de su naturaleza, y a unos y a otros se les donaron a nombre de Su Majestad suertes de tierra, casa, ganados y aperos necesarios para el principio de la agricultura, costeando la piedad del rey la manutención de tantas familias hasta tanto que pudiesen por sí mismos subsistir con los frutos de sus labores, cuya empresa tan ardua aunque de notoria utilidad /418/ costó a Su Majestad muchos millones pues no sólo las casas sino también mucha parte del desmonte fueron costeados por su Real Erario. Y siendo el Rey el fundador de estas dichas colonias o poblaciones es por consiguiente Patrono de las iglesias que en ellas se han construido y fabricado y percibe las rentas decimales. Nomenclación de curatos y demás ministros de iglesia, costos del culto divino y reparación material de sus templos, todo está a cargo de Su Majestad y gozan los colonos y vecinos de muchos privilegios, en no entrar en sorteos y libras de toda especie y género de contribuciones, y ni aún a los forasteros se les exige derechos algunos en sus comercios, compras o ventas que ejecutan en éstas y demás poblaciones; y la formación y disposición actual de esta capital consiste en ciento treinta y cuatro vecinos, que residen dentro de la misma capital y los restantes, están establecidos en su término en pequeñas aldeas y casas dispersas, y otras contiguas sucesivamente que abrigan y favorecen los caminos y sirven de alivio para los transeúntes o pasajeros. Y el establecimiento de esta dicha población y demás anexas a ella, atendidas todas de sus circunstancias del crecido número de millones que en su fundación se invirtieron, el elevado objeto de la empresa en hacer fructificar unas tierras incultas y montuosas, y el haber evitado y cuasi extinguido tantos homicidios y robos que en ellas se causaban, debe mirarse como la más grande empresa y gloriosa acción de Carlos Tercero, pues hay cuatro parroquias principales y diferentes capillas fundadas en aquellos puntos que la necesidad lo exige, y en las que se da culto a nuestro Dios /418v/ y Señor, y lo es al Estado por cuanto son abundantes los frutos que producen a beneficio universal, pues no pudiendo consumirse todos en estas colonias se extraen de ellas al resto del reino; y su disposición o establecimiento ha asegurado los caminos de asechanzas e insultos que se cometían a toda clase de personas.

8^a. Los frutos más singulares que produce este término son trigo, cebada, habas, escaña, lentejas, garbanzos, guisantes, yerros y alverjones, bellota y aceite, y las dos primeras especies en gran cantidad; y ganado de todas las especies, particularmente el vacuno.

9^a. No hay fábrica alguna.

10^a. No hay feria alguna asignada, y sí un mercado libre o franco todos los días de fiesta; y los géneros que se comercian son los que produce el país. Sus pesos en veinte y cinco libras la arroba, la libra diez y seis onzas y la onza diez y seis adarmes; y la medida la del marco de Ávila.

11^a. No hay en esta población más estudios que un maestro de primeras letras por estar prohibido en ella otro género de estudios.

12^a. El gobierno de esta población consiste en un Intendente a quien pertenece todo lo político y económico,

y lo es no sólo de esta población sino es de las demás sujetas a ella, y un Alcalde Mayor letrado que entiende en lo criminal.

13^a. Las enfermedades más comunes que se padecen son tercianas, tabardillos y dolores de costado, las que dicen los médicos se curan con evacuaciones y la quina. Y el número de muertos del año próximo pasado asciende a cuarenta y seis, y el de los nacidos a noventa y siete, es pueblo tenido y reputado por saludable y de buenas aguas.

14^a. No tiene aguas minerales ni nada de lo que se pide /419/ en este capítulo.

15^a. No hay inscripción alguna sepulcral.

Que es cuanto se puede decir y responder al Señor don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de Su Majestad. La Carlota, 4 de mayo de 1792.

1792 julio 20. La Carlota. José Serrano de Rojas, Capellán Mayor y Vicario de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, informa a Tomás López que le es imposible formar un plano de dichas colonias. Adjunta una relación individual de cada una de las nuevas poblaciones y aldeas; así como un borrador del interrogatorio de La Luisiana. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 406r-407v.

Muy señor mío: en contestación a la carta de VM de 26 del pasado debo decirle en cuanto a lo primero ser sumamente difícil el formar por acá el plano que VM quiere de estas poblaciones ya por no haber inteligente que lo efectúe como porque aunque lo hubiera sería obra muy larga y de mucho trabajo y costo por no estar estas poblaciones fundadas en el mismo modo que los antiguos pueblos, esto es en reunión de casas y vecinos, pues como insinué en mi respuesta hablando /406v/ de esta capital, y lo mismo digo ahora de las demás, que se hallan éstas establecidas en todo su término ya en casas dispersas ya en aldeas pero con sujeción a la población respectiva de cada punto y en ésta es en la que hay cura, parroquia y jueces seculares; en esta inteligencia VM con facilidad puede en esa Corte facilitar los planos originales de todas estas dichas poblaciones pues se remitieron a los principios de sus fundaciones uno a la Secretaría de Hacienda, a quien están sujetas estas dichas poblaciones, y otros duplicados al Consejo, y como hace poco tiempo que se enviaron los podrá VM hallar con facilidad.

Incluyo a VM razón individual de las poblaciones y aldeas nuevamente fundadas y nominadas de Andalucía, y en dicha razón verá VM no haber curas en las Aldeas sino en la /407/ de Cañada Rosal, dependiente o aneja a La Luisiana, previniendo a VM cómo en la Cámara hay un expediente formado que trata del mejor arreglo espiritual de estas iglesias del Real Patronato, y evacuado que sea no subsistirán en el mismo pie que actualmente tienen pues necesitan de más operarios eclesiásticos para la seguridad espiritual de estos fieles y otros puntos.

A una casualidad he descubierto tener en mi poder la adjunta noticia que hace algunos años se remitió a un sujeto (que ignoro quien sea) de esa Corte, y es de la población de La Luisiana y la remito a VM para si le acomoda se utilice de ella en la /407v/ inteligencia de que es verdadera. Si VM

necesitase algunas otras noticias puede VM estar seguro que se las comunicaré con complacencia. Nuestro Señor guarde a VM muchos años. La Carlota, 20 de julio de 1792. En manos de VM su seguro servidor y capellán, José Serrano de Rojas. Señor don Tomás López.

1792. [La Carlota]. Razón de las Nuevas Poblaciones de Andalucía remitida por José Serrano de Rojas, Capellán Mayor y Vicario de ellas, a Tomás López. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 415r-416r.

/415/ Poblaciones de Andalucía

La Carlota, capital de dichas poblaciones tiene una parroquia y cuatro sacerdotes para el servicio de dicha iglesia, los tres interinos en clase de tenientes, y el otro es el Capellán Mayor, Vicario y Cura por Su Majestad de dichas Poblaciones.

Tiene diferentes vecinos en su término y cinco aldeas llamadas Banaguillas, Fuencubierta, Petite Carlota (estas tres tienen capillas en las que se celebra misa los días de precepto, aunque la capilla de la primera aldea está sin uso por hallarse amenazando ruina), Pinedas y Garabato, y estas aldeas están situadas en el obispado de Córdoba, y se gobiernan por alcaldes pedáneos, y en cuanto a lo demás se ha respondido.

Población de San Sebastián

Esta población está fundada a dos leguas de la capital y en obispado de Córdoba. Se compone de setenta vecinos y algo más de doscientas personas de comunión. Tiene una parroquia y un cura, y su gobierno está a cargo de alcaldes pedáneos.

Población de La Luisiana

Esta población está situada en el arzobispado de Sevilla, a siete leguas de la capital, se compone /415v/ de doscientos y setenta vecinos poco más o menos, y de ochocientas y cuarenta personas de comunión. Tiene una parroquia y un cura y un teniente, y diferentes vecinos dispersos en su término y dos aldeas llamadas Cañada Rosal y El Campillo, en la primera hay un teniente de cura y una capilla con Sagrario, y en la segunda una capilla en la que se dice misa los días de precepto. El gobierno de esta población consiste en un Director para lo político y gubernativo, y de alcaldes pedáneos para lo criminal.

Población de Fuente Palmera

Esta población está fundada en el arzobispado de Sevilla a dos leguas de su capital, La Carlota. Tiene ciento y trece vecinos poco más o menos y como trescientas y cuarenta personas de comunión²². Hay parroquia con un

cura y un teniente. Algunos vecinos dispersos en su término y siete aldeas. Dos de ellas, llamadas Fuente Carreteros y Silillos, están fundadas en término y arzobispado de Sevilla; y las restantes, que son La Ventilla, Peñalosa, Herrería, Ochavillo y Villalón, están situadas en el obispado de Córdoba. Y en la de Fuente Carreteros hay una capilla, y otra en la de La Herrería. El gobierno de esta población es el mismo que el de La Luisiana.

Se advierte que las casas dispersas que forman sus departamentos y las aldeas están sujetas a la población de su respectivo punto, por ejemplo los departamentos y aldeas de Fuente Palmera /416/ están sujetos a ésta, y lo mismo de las de La Luisiana; y todas juntas están sujetas a la capital de La Carlota, previniendo asimismo como dichas poblaciones no se han dado por concluidas y, por consiguiente, se verificará en ellas más aumento de población pues todos sus productos que son muy cuantiosos y de distintos ramos se invierten ya en reedificar diferentes fincas correspondientes a Su Majestad y ya en hacer otras de nuevo, por lo que si hasta aquí se han debido considerar estas Nuevas Poblaciones como la empresa más ardua y grave del Señor Don Carlos III no sólo por los crecidos desembolsos de tantos millones que se gastaron cuanto por la utilidad notoria al Estado y a la Iglesia no se deben considerar al presente y en adelante en nada menos mediante al corazón magnánimo del Señor don Carlos Cuarto en dejar todos los productos que rinden estas dichas poblaciones a beneficio y aumento de ellas, por lo que si los jefes y subalternos que las dirigen contribuyen a las liberales intenciones de Su Majestad de deber esperar sean unas poblaciones de gran magnitud.

1792 julio 27. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de Su Majestad, solicita más información acerca de las aldeas de La Carlota y Fuente Palmera a José Serrano de Rojas²³. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, f. 410r.

/410/ Muy señor mío: recibo su apreciable carta de VM de 20 del que rige, juntamente con la descripción de La Luisiana, que seguramente se escribió por mi interrogatorio y para mí, aunque no llegó a mis manos. Doy a VM por todo muchas gracias. Envío pues el interrogatorio, y desearía que de cada pueblo de los apuntados al margen me enviase VM una descripción²⁴. Procuraré ver aquí los planos que me apunta. Besa la mano de VM su más atento servidor. Tomás López, Agregado a la Secretaría de Estado. Señor don José Serrano de Rojas.

1792 octubre 21. La Carlota. José Serrano de Rojas, Capellán Mayor y Vicario de las Nuevas

²² Estas cifras hacen referencia, casi con seguridad, sólo a aquellos individuos que residían en territorios de la diócesis de Córdoba.

²³ Se trata del borrador de la carta remitida a José Serrano de Rojas. Tomás López lo escribió en una de las copias impresas de la carta que acompañaba a su interrogatorio.

²⁴ «Pueblos de quienes se desea noticias en particular: Veneguillas, El Garabato, Petite Carlota, Pinedas, Fuencubierta, Ventilla, Peñalosa, Herrería, Aldea del Río u Ochavillo y Villalón»

Poblaciones de Andalucía, remite a Tomás López más información sobre las aldeas de La Carlota y Fuente Palmera. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, f. 408r.

/408/ Muy señor mío: remito a VM razón de las aldeas que hay en este término y en el de Fuente Palmera, y no la he remitido con más brevedad por haber estado mucho tiempo enfermo. Si VM necesita saber alguna otra cosa se la franquearé con complacencia. Nuestro Señor guarde a VM muchos años. La Carlota, 21 de octubre de 1792. En manos de VM su seguro servidor y capellán, José Serrano de Rojas. Señor don Tomás López

1792. [La Carlota]. Razón de las aldeas que hay en los términos de La Carlota y de Fuente Palmera remitida por José Serrano de Rojas, Capellán Mayor y Vicario de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, a Tomás López. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 413r-414r.

/413/ Capital de La Carlota

Se hallan en el término de ella cinco aldeas llamadas Vaneguillas, El Garabato, Petite Carlota, Pinedas y Fuencubierta, las que se fundaron a costa del Real Erario, y en el mismo tiempo y año que las otras Poblaciones, de que ya se tiene dada razón, y la primera de dichas aldeas está colocada en el camino del Arrecife, a una legua de la capital, hacia Córdoba, que quiere decir que está a Poniente, y distante cuatro leguas de dicha ciudad, que es la metrópoli, y se compone de diez vecinos, los que están dedicados únicamente, como todos los demás de las otras aldeas, al cultivo de las labores, se gobierna por un alcalde pedáneo, y se satisface al interrogatorio con lo que está ya dicho hablando de La Carlota, la que tiene por advocación en su parroquial, como en todas las iglesias de estas Poblaciones, a María Santísima en su Purísima Concepción.

El Garabato que consta de 16 vecinos, se halla a Poniente y dista media legua de la capital de La Carlota, la de las Pinedas y Petite Carlota, que están contiguas a muy cortos pasos, se componen de 58 vecinos, y están asimismo a Poniente, y [a] media legua de dicha capital, y La Fuencubierta tiene 30 vecinos, y también está a Poniente y dista de su capital una legua. Y estas cuatro aldeas están de Écija tres leguas a corta diferencia, que también está a Poniente; y de la villa de Guadalquivir, que está al Norte, media legua; y cinco leguas de Córdoba, metrópoli de todas. No tienen arroyos considerables ni puentes ni nada de lo que exige el interrogatorio y a lo que está ya respondido, advirtiendo que la aldea llamada Fuencubierta, y la de Petite Carlota tienen capilla en la que se celebra misa los días de precepto.

/413v/ Población de Fuente Palmera

Esta población se halla establecida en el arzobispado de Sevilla pero tiene fundadas en su término, en territorio y jurisdicción de Córdoba, cinco aldeas llamadas la primera Aldea del Río, la que se compone de 26

vecinos, y dista legua y media de dicha población de Fuente Palmera y tres leguas de esta capital de La Carlota, y dista la jurisdicción de esta población de Norte a Sur tres leguas, y de Levante a Poniente legua y media, y dicha Aldea del Río está establecida en la orilla del río Guadalquivir.

La aldea de La Herrería, que dista como una legua de la población y menos de tres leguas de esta capital y tiene 17 vecinos y capilla, y las aldeas llamadas Villalón y Peñalosa se hallan contiguas a la de La Herrería, y tienen la misma distancia a esta capital, y la del Río, poco más o menos, y a la metrópoli de Córdoba seis leguas. Y la dicha aldea de Villalón se compone de 13 vecinos y la de la Peñalosa de 9; y estas dichas aldeas distan de la villa de Guadalquivir, por el Norte, dos leguas a corta diferencia, y con la villa de Palma, que está a Poniente, otras dos. Y la aldea llamada La Ventilla tiene 17 vecinos, y dista un cuarto de legua de la población, y dos leguas de esta capital de La Carlota, y a la metrópoli de Córdoba, seis leguas.

Estas aldeas son dependientes de la población de Fuente Palmera, y se gobiernan como tengo dicho por alcaldes pedáneos, y por un comandante en lo político y administrador de rentas reales, que éste reside en dicha población, y no hay en dichas aldeas nada de lo que pide el interrogatorio por ser pueblos nuevos, el objeto de su fundación no ha sido otro que establecer el acto de la agricultura, colocando en dichas aldeas diferentes vecinos extranjeros y naturales, los que se dedicaron al descaje y desmonte de los terrenos incultos, los que a proporción de su calidad /414/ y aplicación del colono vecino se hallan desmontados quedando en estas aldeas de Fuente Palmera mucho monte bajo de jaras, juagarzos, arrayanes, coscojas y lentiscos, que caen al Norte, por desmontar por no agradecer el terreno su cultivo, y sirven para pasto de ganados de los mismos colonos; y estas aldeas y todas las demás de las poblaciones fueron construidas por el Real Erario, y percibe también Su Majestad los diezmos de granos y ganados que producen.

No hay curas en ninguna de las aldeas referidas pues tienen que proveerse en lo espiritual por ejemplo los vecinos establecidos en las aldeas del territorio de La Carlota de los curas que residen en ésta, y los de las aldeas de Fuente Palmera del cura que reside en ella, bien entendido que sobre este punto hay un expediente en la Cámara [de Castilla] en el que se trata del mejor arreglo en lo espiritual de estas Poblaciones y verificado éste, es adaptable el que se coloquen curas o tenientes de curas en las aldeas más distantes de la principal población, que es en la que reside el párroco. Y en punto a su gobierno y a la multitud de empleados en los distintos ramos y a los privilegios y libertades de los colonos e inversión de cantidad de dinero que se consume en el aumento de población, llegará a terminarse y a ponerse dichos pueblos al derecho común, pues están consideradas todavía como poblaciones nuevas y no como concluidas y hábiles para ponerlas como las antiguas, como lo previene la Ley y Fuero de estas dichas Poblaciones. Que es cuanto se me ofrece decir, y remitiéndome a lo respondido anteriormente al interrogatorio.

Plano de la colonia de La Carlota. Se trata, muy probablemente, de una copia realizada a partir un original de agosto de 1770. FUENTE: B.N., ms. 7.294, f. 251r.

Plano de la colonia de Fuente Palmera. Se trata, muy probablemente, de una copia realizada a partir de un original de agosto de 1770. FUENTE: B.N., ms. 7.294, f. 255r.

Población y Territorio de S.^{ta} Nitharian: circunscribiendo todo el Territorio de las Ramblas las suertes mancomunadas de otros vecindarios próximos.

Plano de la colonia de San Sebastián de los Ballesteros. Se trata, muy probablemente, de una copia realizada a partir de un original de agosto de 1770. FUENTE: B.N., ms. 7.294, f. 268r.

Plano de la colonia de La Luisiana. Se trata, muy probablemente, de una copia realizada por José Serrano de Rojas en 1786 a partir de un original de agosto de 1770. FUENTE: B.N., ms. 7.306, f. 231r.